

XALQ MAROSIM VA AN'ANALARI ASOSIDA RAQS SAHNALASHTIRISH

Pirmagambetova Mariya Turganbayevna

O'zbekiston Davlat Xoreografiya akademiyasi Urganch filiali assistent o'qituvchisi

Annatsiya: ushbu maqolada xalq marosimlari insoniyat madaniyatining eng muhim shakllaridan biri ekanligi, raqs san'atining rivojlanishida marosim va ana'nalarning o'rni katta ahamiyatga ega ekanligi haqida so'z yuritiladi. Shu bilan birga, "Lazgi" va "Tanovar" raqslarining tarixi va ijro uslubi haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: marosim, an'ana, Musiqa, kuy, xalq raqsi, "Tanovar", "Rohat", "Katta o'yin", "Lazgi"

Аннотация: В статье рассматривается тот факт, что народные обряды являются одной из важнейших форм человеческой культуры, а также большое значение обрядов и традиций в развитии танцевального искусства. Одновременно дается информация об истории и стиле исполнения танцев «Лязги» и «Тановар».

Ключевые слова: церемония, традиция, музыка, мелодия, народный танец, «Тановар», «Рохат», «Катта ўйин», «Лязги»

Abstract: This article discusses the fact that folk rituals are one of the most important forms of human culture, and the great importance of rituals and traditions in the development of dance art. At the same time, information is provided about the history and performance style of the "Lazgi" and "Tanovar" dances.

Key words: ceremony, tradition, music, melody, national dances, "Tanovar", "Rokhat", "Katta uyin", "Lyazgi"

Har bir xalqning o'z raqs an'analari, ijro uslubi, plastik tasviriy vositalari mavjud. San'atning qadimiy turlaridan biri bo'lib kelgan raqs san'ati xalq hayotining tarixiy, ijtimoiy va geografik sharoitlari ta'siri ostida tarkib topib, rivojlanib kelgan. Shu sababli unda xalq an'analari, psixologiyasi, davr va muhit ta'siri o'z tamg'asini qoldiradi. Raqs san'ati san'atning boshqa turlari, ayniqsa, musiqa bilan uzviy bog'langan, shuningdek, xalq marosimlari va bayramlarining tarkibiy qismi sifatida rivojlanib, avloddan avlodga o'tib kelgan.

Marosim insoniyat madaniyatining eng muhim shakllaridan biri bo'lishi bilan bir qatorda uni rivojlantirishdagi samarali vosita ham hisoblanadi. Marosim xalq san'ati va madaniyati shakllari orasida ko'pchilikni o'ziga jalb qiladigan ommaviy tadbir hisoblanadi. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da bu so'zga quyidagicha ta'rif beriladi: "Diniy yoki an'anaviy urf-odatlar munosabati bilan o'tkaziladigan tadbir, yig'in"¹⁶. Urf-odatlar munosabati bilan o'tkaziladigan bunday tadbirlar xalqning eng

¹⁶ "O'zbek tilining izohli lug'ati" 5 jildli, 3-tom 547-bet "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.

yaxshi an'analari, odatlari, axloqiy qoidalarini o'zida mujassamlashtirishi, saqlashi va rivojlantirishi jihatidan yoshlarni tarbiyalashda, ularning odob-axloqli bo'lishlarida muhim ahamiyat kasb etishi bilan bir qatorda, xalq og'zaki ijodining ajralmas qismidir. Xalq og'zaki ijodining yana bir serqirra san'at turi – xalq raqslaridir. Bu folklor turining paydo bo'lishi ovchilik, dehqonchilik, xalq bayram va boshqa ommaviy marosimlar bilan bog'liqdir. Bu janrlar hozirgi kunimizgacha taraqqiy yetib kelib, o'zining mavqei bilan xalq san'ati darajasiga ko'tarildi.

Xalqimizning qadimgi san'at turlaridan hisoblangan xalq raqsi o'zining tarixida folklor ijodiyotining erkin namunasi bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Raqs qadim zamonlarda vujudga kelgan bo'lib, dastavval u maishiy turmush bilan bog'langan ov, jang, e'tiqod timsollari bo'lgan. Raqs qadimgi odamlarni birlashtirishga, uyushtirishga hissa qo'shgan bo'lib, uning bu xususiyatlari hozirgi kunda ham xalq raqslarida saqlanib qolgan. Agarda biz raqs san'atining tarixiga bir nazar tashlasak, dastlabki raqs kishilarni hayvonot va tabiat kuzatilishini aks ettirgan. Ovchilik, chorvachilik bilan shug'ullanuvchi xalqlarning raqslari yovvoyi va uy hayvonlari, qushlarning hatti-harakati, qiliqlariga taqliddan yaratilgan. Masalan, Indoneziyada – Penchak (yulbars), Yokutlarda – Ayiq, Pomirlarda – Burgut, Xitoy va Hindlarda – Tovus, Ruslarda – Turna, g'ozcha raqslarni ko'rsatish mumkin. Qishloq xo'jalik mehnati bilan bog'liq bo'lgan raqs ichida latishlarda terimchilar, guchullarda o'tin yoruvchilar, beloruslarda esa, zig'irkorlik va hokazo.

Raqs san'atiga ixtisoslashgan badiiy faoliyatning nozik va murakkab ko'rinishiga, kasb-koriga aylangan bugungi kunda u san'at turlari bilan hakorlikda amal qiladi. Raqs musiqasiz namoyon bo'la olmaydi. Musiqa raqs to'qimasidan joy olib, uning his-tuyg'uga ta'sir yetish tizimini belgilab beradi. Raqs san'ati teatr bilan ham chambarchas bog'liq, u tomoshali teatr san'atining muhim belgilarini o'zida mujassamlashtirgan holda badiiy qiyofalar yaratadi.

Raqs uchun inson tanasining mayin-egiluvchanligi asosiy omildir. Raqsni inson tanasining musiqaviy ifodali harakatlar san'ati deyish mumkin. Zero, inson tanasining raqs vositasida nafis-mayin harakatini ifodalash imkoniyati uning badiiy qiyofasi, "tili" asosidir. Musiqa-tovushlar ohangdorligi bo'lsa, raqs-ohangdor va qoidalashgan harakatdir. U ohangli va qoidali harakatlar vositasi orqali inson ichki dunyosini, uning eng nozik va chuqur kechinmalarini aks yettiradi. Raqsda ifoda ustun darajada namoyon bo'ladi. Tasviriy tomon unga bo'ysunadi. Tasvir raqsda imo-ishora (pantomima) ko'rinishida aks etadi. Imo-ishora san'ati mustaqil maqomga ham ega bo'lib, raqs to'qimasiga uzviy bog'lanadi. Raqsda imo-ishoraning ortiqcha o'rin olishi raqsning estetik imkoniyatlarini, ba'zan raqs qiyofaliligini pasaytiradi.

Qadimdan hunarmandchilik sohasi bilan ham yuzaga kelgan raqslar mavjud, ular ukraincha bondarg', nemischa shishapuvlovchilar, kareyslarda esa to'quvchilar va nihoyat bizning xalqimizda esa chevarlar, kashtachilar, do'ppiduzlar va boshqalar mehnat turlariga mansub bo'lgan raqslar mavjuddir.

Xalqimizda marosim raqslari ham bo'lgan. Qadimda odamlar raqsning sehr kuchiga ishonishgan, natijada Tangriga sig'inish, yomon jinlarni haydash va hokazo maosimlarda turli harakatlar bajarib raqs tushishgan. Har bir xalqda o'z raqs an'analari mavjud bo'lganligi kabi o'zbek raqsalarida qahramonlikni, bahodirlarning jang maydonlaridagi kurashini, qilich va kamon, nayza bilan harakatdagi holatini ko'rsatuvchi yigitlar ijrosidagi raqsalarimiz ham mavjuddir. Bunday raqsalar hozirgi kunimizda ham katta-katta sahnalarda namoyish etib kelmoqda.

Raqsalar o'z mazmuni va ko'rinishi bilan harakatlar bilan bog'liqdir. Masalan, bu harakatlar G'arbiy Yevropada oyoq harakatlariga asoslansa, Sharqda va O'rta Osiyo raqsalarida esa diqqat qo'l va tana harakatlariga beriladi. O'zbekistonda raqs san'atining ravnaq topishi bilan birga yangicha sahnaviy shakl – xalq ansambllari paydo bo'la boshladi. Yurtimiz zaminida yashagan xalqlarning taqlidiy va ommaviy raqsalar qadimdan mavjud bo'lganligi haqida ham san'atshunos olimlarimizning tadqiqotlarida o'z aksini topgan. (L.Avdeyeva “Tansevalnoye iskusstva Uzbekistana”.T. 1960g.,R. Karimova “Xorazmcha raqs” T. 1975 y., “Buxorocha raqs”. T. 1977 y.) Biroq xotin-qizlar orasida ko'proq yakka raqs asosiy o'rin egallagan¹⁷.

Milliy raqs san'atimizning rivojiga katta hissa qo'shgan ustoz san'atkorlarimiz Usta Olim Komilov, Yusufjon qiziq Shakarjonov, Tamaraxonim, Mukarrama Turg'unboyeva hamda zamonamizning buyuk artisti Muhiddin Qori Yokubov boshchiligida va raxnamoligida tashkil topgan O'zbek davlat konsert – etnografik truppasi (1926 yil), birinchi o'zbek ashula va raqs ansambli (1937 yil), hozirda “Shodlik” nomidagi jamoa “Bahor” raqs ansambli (1957 yil), “Lazgi” (1968 yil) ansambli va boshqalar bugungi kunda erkin va betakror raqsalar bilan o'zbek raqs san'atini butun jahonga namoyish etib kelmoqdalar.

Tarixiy manbalarda yozilishicha, Samarqand, Shahrisabz, Buxoro va Toshkent raqqos-raqqosalarining shuhrati V asrdayoq butun Sharqqa yoyilgan. O'zbek raqs ustalari Sharq xalqlari raqsalaridan nafaqat ta'sirlangan, balki ular rivojiga beqiyos ulush qo'shgan. Shu o'rinda aytib o'tishimiz joyizki, “Tanovar” dastlab dutor jo'rligida ijro etilgan. Dutor esa ayollar ta'biga xos sozdir. Dutor sozining mayin va tebranuvchi sasi o'zbek ayolining yillar davomida to'kilay degan yuragiga, tegib ketsang sinib qoluvchi qalb haroratiga monand. Dutor jo'rligida ijro etilgan bu kuy ayol qalbining turfa qirralarini qamrab olganligi uchun uni “Ayollar simfoniyasi” deya ta'riflasak arzigulikdir.

“Tanovar” raqsi ustoz san'atkor, raqs malikasi Mukarrama Turg'unboyeva siymosi bilan birgalikda eslanadi. Sababi, ustoz san'atkor Mukarrama Turg'unboyeva ijro etib kelgan “Tanovar” raqsida o'zbek ayolining ibosi, ichki kechinmalari, orzulari tarzida go'zal harakatlar orqali ochib berilgan. Raqsda har bir harakat, ko'z qarash, mimika, tebranish, hatto qadam olishlar ma'no tashuvchi vositaga aylangan.

¹⁷ <https://cyberleninka.ru/article/n/xorazmda-sahnaviy-raqsning-genezisi>

Maftunkor jilmayish, mastona yurish, savlat to'kkancha turish va ma'noli qarashlarda raqsning bor syujeti aks etib bordi. Taniqli ayol xonandalari tomonidan ijro etilgan "Qora soch" (Halima Nosirova), "Endi sendek" (Berta Davidova), "Adolat Tanovari" (Mehri Abdullayeva) ashulalari xalqimizning ma'naviy merosiga aylandi hamda raqqosalar ushbu qo'shiqlarga o'zlarining go'zal ijrolari bilan simfoniyalarini yaratib qoldirdi. "Tanovar"ni ijro etgan har bir ayol bu kuyga o'zining qalb qo'rini, armonlarini, ichki tug'yonlarini qo'shishi shart. Raqsda sokinlik, osuda hayot bilan birga shiddat, kezi kelganda ruhiy portlovlarni ko'rsatib berish kerak. Farg'ona raqslariga xos bo'lgan mayinlik yakka raqslarda va ayniqsa, jamoa raqslarida o'z aksini topdi. Nafaqat O'zbekistonda, balki, butun jahon kezib, go'zal va nafis o'zbek raqs san'atining nodir durdonalarini namoish etdilar.

Mukarrama Turg'unboyeva uzoq yillar raqqosalik, baletmeysterlikni pedagoglik va tarbiyaviy ishlarni olib borar ekan, qator iste'dodli raqqosa va baletmeysterlarni yetishtirib chiqishga homiylik qildi. Ma'mura Ergasheva, Dilafruz Jabborova, Malika Ahmedova, Ra'no Nizomova, Valentina Romanova, Ravshanoy Sharipova, Nasiba Madrahimovalar o'z ustozlaridan o'zbek raqs san'atining sir-asrorlarini o'rganib, unga munosib shogird bo'lishdi. Mukarrama Turg'unboyeva ijro etgan "Tanovar", "Zang", "Rohat", "Katta o'yin", "Munojat", "Pilla", "Andijon polkasi", "Xumor", "Jonon", "Farg'ona ruboiysi", "Ko'zlarini yashirma", "Zor etding", xorazmcha, buxorocha, dilbar raqslar, u sahnalashtirgan "Paxta bayrami", "Toshkent piyolasi", "Namangan olmasi", "Bayot", "Katta o'yin", "Bahor valsi", "Samarqand bahori", "Alyor" kabi 200 dan ortiq raqslar o'zbek raqs san'atining oltin xazinasiga qo'shilgan munosib hissa bo'ldi.

O'zbek milliy raqslarining gultoji bo'lmish "Lazgi" raqsining tarixi Xorazm vohasiga borib taqaladi. "Lazgi" bu oddiy raqs emas, ijro etish uslubi bilan ajralib turuvchi gavda harakatlari sistemasiga ega bo'lgan alohida bir ko'rinishdagi raqsdir. Shuning uchun ham bo'lsa kerak "Lazgi" Xorazm raqs san'atining gultoji bo'lib qolgan. Bu sehrli diyorning tarixi, nomlanishi, uning kelib chiqishi, rivojlanishi, turli tuman manbaalar va arxeologik topilmalar orqali o'rganilgan. Madaniyat va san'atning rivojlanish davrlarini esa "Lazgi"siz tasavvur qilish qiyin. Har bir davrda "Lazgi" o'zini mukammallashtirib, turlari ko'payib borgan. "Lazgi" raqsi, umuman raqs san'ati hech qachon o'z holicha bir tekis rivojlanmagan. U o'zi qadimdan paydo bo'lgan muhit, xalq hayoti, marosimlari, diniy urf-odatlar va aqidalari bilan chambarchas bog'langan holda rivojlangan.

"Lazgi" raqsining qadim tarixi olovning kashf qilinishi bilan bog'liq bo'lib, zardushtiylik diniga borib taqaladi. Zardushtiylikning muqaddas kitobi bo'lmish "Avesto"da bu haqida yagona ma'lumotlarning borligi olimlar tomonidan ta'kidlangan. Xorazm xalq og'zaki ijodida lazgining yaratilishi haqida turli xil afsona va rivoyatlar bor. Masalan, jonning tanaga kirish jarayonini ifodalishi haqida, iqlimning sovuq bo'lganligi va olov yoqib isinish uchun turli harakatlar orqali raqsning paydo bo'lganligi haqidagi ma'lumotlarni lazgining yaralishiga bog'lashadi.

Qadimgi lazgi to'g'risida shunday afsona bor. Inson tanasi dastlab loydan yasalib, alohida-alohida bo'lgan ekan. Jonga "tanaga kir" deb buyuribdilar jon tanaga kirib birdan qo'rqib qaytib chiqadi. "Kir tanaga" deb qayta buyuradilar. U "qo'rqaman" debdi. Shunda ilohiydan bir kuy taralibdi. Bu kuyga maftun bo'lgan jon tanaga qanday kirganini o'zi bilmay qolibdi. Oldin barmoqlariga, panjalariga, bilaklariga, yelkalariga jon kirib, inson tirilibdi. Bu ilohiydan kelgan "Lazgi" kuyi ekan.¹⁸

Barcha raqs turlarining o'zining ichida bir nechta turlarga bo'lingani kabi "Lazgi" raqsining ham turlari bor. Bu raqsning turlari xalqning urf-odatlarini ana'ana-yu marosimlariga qarab shakllanib borgan. O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyoqubova va Jurnalistlar ijodiy uyushmasi a'zosi Sharqiya Eshjonovalarning "Lazgi" nomli kitobida "Lazgi" raqsining 9 ta turini sanab o'tgan. Shulardan "Masxaraboz lazgi", "Qayroq lazgi", "Dutor lazgi", "Surnay lazgi", "Saroy lazgi", "Changak lazgi", "Xiva lazgi", "Garmon lazgi" kabi turlarini aytish mumkin. Bularning shakllanish davri ham turlicha bo'lgan. Masalan, tosh va temirning bir-biriga urilishi orqali "Qayroq raqsi"ning paydo bo'lishi qadimgi tosh davriga borib taqaladi. Arablar bosqini davrida san'at va madaniyat ustidan kurash daxshatli tus olgan. San'atkor va raqqoslar kuchli tazyiq ostida bo'lishgan. Ayollarga sahnaga chiqib o'yin ko'rsatishi, qo'shiq ijro etishi umuman taqiqlangan. Shunday bo'lsa ham san'at o'z rivojlanish yo'lidan qolmagan. IX-XII asrlar O'rta Osiyoda xalifalikning yemirilishi, yirik feodal davlatlarning maydonga kelishi, shahar hayoti, hunarmandchilikning taraqqiyoti, savdo-sotiq, madaniyat, teatr, musiqa san'atining ayrim ko'rinishlarida tiklanish davri bo'ldi. Lekin tarixdan ma'lumki mo'g'ul bosqinlari davrini qaraydigan bo'lsak yana adabiyot, ilm-fan, san'at, madaniyatning rivojlanishi haqida bir so'z deyish qiyin. Chunki mo'g'ullar O'rta Osiyoga bosqini davrida madaniyat va san'at o'choqlarini yakson qilib tashlagani barchamizga ayon. XIV asrda Sohibqiron Amir Temur mo'g'ullarni yurtimizdan quvib solgandan so'ng madaniyat, san'at va adabiyot o'choqlari qayta jonlandi hamda rivoj topdi.

Xorazm xalq raqsi bo'lgan "Masxaraboz lazgi" ibtidoiy jamoa davrida paydo bo'lib, asrlar davomida xorazmliklarning urf-odati, yashash tarsi va ma'naviy kamolotida shakllanib rivojlangan. Bu raqsni tomosha qilgan insonning yuziga beixtiyor tabassum uyg'onadi, dilida ko'tarinkilik paydo bo'ladi. Bu raqs o'ziga xos harakatlari, ijro yo'sini bilan bugungi kunda butun dunyoda ajralib turadi, deb ayta olamiz.

"Qayroq lazgi"si –Xorazm xonligi hududida, asosan, shaharlarda yashovchi professional raqqos va raqqosalar tomonidan juft qayroqlar yordamida ijro etib kelingan raqs turkumi. "Qayroq o'yin" zardushtiylik bilan bog'liq holda qadim zamonlarda paydo bo'lib, asrlar davomida mazmunan va shaklan o'zgarib, bizning davrimizgacha yetib kelgan. Dastlabki davrlarda odamlar qayroq bilan usul berib o'ynash orqali Arximan va uning lashkarlari ins-u jinslarni haydaganlar va shundan

¹⁸ G.Matyoqubova, Sh.Eshjonova "Lazgi" "Quvonch" nashriyoti Urganch 2017

zavklanib raqsga tushganlar degan farazlar ham bor. Borabora bunday raqslar diniy e'tiqod qobig'idan chiqib, dunyoviy san'at, tomosha shaklini egallab, malakali raqs ustalari repertuarlaridan o'rin egallagan.

Xalq marosim va an'analari asosida raqslarni sahnalashtirish — bu madaniyatni, tarixni va an'analarning ruhini sahnaga olib chiqish san'ati. Bu jarayonda nafaqat texnik mahorat, balki xalqning qalbiga chuqur bog'lanish ham zarur. Sahnalashtirishda ham madaniy hamjamiyatning qadriyatlari va san'atni saqlash maqsadi yotadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Каримова Р. Хорезмский танец. – Т.: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1975. 112
2. I.Jabborov “Antik madaniyat va ma'naviyat xazinasini” tarixiy-etnografik lavhalari. “O'zbekiston” nashriyoti Toshkent-1999.
3. L.Avdeeva. O'zbek milliy raqsi tarixidan. (Qadimiy zamonlardan 2000-yilga qadar o'zbek an'anaviy raqs san'ati). – T. 2001.
4. G.Matyoqubova, Sh.Eshjonova “Lazgi” “Quvonch” nashriyoti Urganch 2017
5. “O'zbek tilining izohli lug'ati” 5 jildli, 3-tom 547-bet “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.
6. Avdeyeva L. Xorazm folklor an'analari, laparlari, xalq o'yinlari. “Mehnat va turmush” jumali. 1970 N 4.
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/xorazmda-sahnaviy-raqsning-genezisi>